

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°25
Décembre 2017

Les étudiants en sections de technicien supérieur en 2017-2018

A la rentrée 2017, les effectifs en sections de technicien supérieur (STS) sont en légère baisse par rapport à l'an passé (-0,3%) et atteignent 256 500 étudiants en formation initiale (hors apprentissage). Les établissements privés concentrent près d'un tiers des effectifs. Parmi les nouveaux entrants dans ces sections, la part des bacheliers professionnels est en nette hausse (+2,2 points) par rapport à la rentrée précédente.

DES EFFECTIFS EN LÉGERE BAISSÉ A LA RENTRÉE 2017

Les effectifs en sections de technicien supérieur (STS) et assimilés, hors apprentissage, ont atteint 256 600 à la rentrée 2017. Ils sont en légère baisse par rapport à la rentrée 2016 (-0,3 %).

Les sections assimilées recouvrent les préparations au DTS (diplôme de technicien supérieur) au DCESR (diplôme de conseiller en économie sociale et familiale) et au DMA (diplôme des métiers d'art).

Un tiers des étudiants est inscrit dans les spécialités de la production et deux tiers dans les spécialités de services.

Effectifs par année en 2017-2018

	Hommes	Femmes	Ensemble
1ère année	72 771	68 994	141 765
dont BTS en 1 an	155	96	251
dont mise à niveau	1 862	3 834	5 696
2ème année	57 514	55 390	112 904
dont redoublements	3 850	2 721	6 571
3ème année	195	1 699	1 894
Ensemble	130 480	126 083	256 563

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Toutes spécialités confondues, les effectifs en 2^{ème} année sont inférieurs de 15,5 % à ceux de 1^{ère} année de la rentrée 2016 (hors BTS en 1 an et classe de mise à niveau). On n'y compte en outre qu'un faible nombre de redoublants (6 600).

Evolution des effectifs en 2017-2018

	2016-2017	2017-2018
Public	172 866	173 016
Évolution annuelle en %	0,4	0,1
% par rapport à l'effectif total	67,2	67,4
Privé	84 381	83 547
Évolution annuelle en %	0,5	-1,0
% par rapport à l'effectif total	32,8	32,6
Public + Privé	257 247	256 563
Évolution annuelle en %	0,4	-0,3
% par rapport à l'effectif total	100,0	100,0

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Un étudiant en STS sur trois est inscrit dans un établissement privé. Les effectifs dans le privé sont en baisse de 1,0 % après une légère croissance l'an passé. Dans le public, les effectifs restent stables (+0,1%).

PLUS DE 90 % DES INSCRITS SONT DANS UN ÉTABLISSEMENT RELEVANT DU MEN ET DU MESRI

Les établissements dont la formation relève des Ministère de l'éducation nationale (MEN) et Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) comptent près de 235 000 étudiants et forment plus de 90 % des inscrits en STS. Le nombre d'inscriptions est stable par rapport à 2016. Le Ministère en charge de l'agriculture (19 500 étudiants) forme 7,6 % des étudiants (- 2,7 % par rapport à 2016).

A la rentrée 2017, les femmes représentent 49,1 % des effectifs. Les établissements de l'enseignement public sont moins féminisés que ceux du secteur privé (46,6 % contre 54,4 %) car ils offrent plus souvent des formations industrielles, davantage suivies par les hommes.

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2017-2018

	Total	dont MEN et MESRI	dont Agriculture
Public	173 016	161 032	11 867
dont femmes	80 622	75 596	5 011
Privé	83 547	73 718	7 632
dont femmes	45 461	40 982	3 134
Public + Privé	256 563	234 750	19 499
dont femmes	126 083	116 578	8 145
dont femmes, en %	49,1	49,7	41,8

Les établissements privés hors contrat sont conventionnellement rattachés aux différents ministères selon la formation dispensée.
Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Focus : les STS maritimes

A la rentrée 2017, 117 jeunes suivent une formation de type STS maritimes, dont 24 en classe de mise à niveau. Ces classes, ouvertes depuis la rentrée 2014, accueillent principalement des bacheliers professionnels.

LA PART DES BACHELIERS PROFESSIONNELS EST EN NETTE HAUSSE PAR RAPPORT A 2016

Après une stabilisation (- 0,1 %) à la rentrée 2016, le nombre d'entrants en première année de STS progresse à la rentrée 2017 (+ 0,4 %). Les effectifs des néobacheliers progressent pour toutes les séries : + 1,2 % pour les bacheliers technologiques, + 2,3 % pour les bacheliers généraux et + 8,5 % pour les bacheliers professionnels. La hausse est d'autant plus notable pour ces derniers que le nombre total de nouveaux bacheliers professionnels en 2017 est en baisse de près de 1,7 % par rapport à la session précédente. Par contraste, les effectifs des non bacheliers de l'année diminuent de 13,5%.

Même si leur part a baissé de plus de 10 points depuis 2008, les bacheliers technologiques restent les plus nombreux en sections de technicien supérieur et constituent 34,9 % des nouveaux entrants, quasi inchangé par rapport à l'an passé. La part des bacheliers professionnels, tendancielle en hausse depuis 2008 (à 12,9 %), marquait le pas depuis 2014 autour de 28% Elle croît de nouveau : 30,2 % en 2017 contre 28,0 % l'an passé. Celle des bacheliers généraux est stable à 17,3 %. La part des non-bacheliers de l'année parmi les nouveaux entrants est par contre en nette baisse à 17,6 % contre 20,4 % en 2016.

Dans les STS de la production, les bacheliers professionnels constituent 34,3 % du recrutement et devancent de plus de 12 points celui des bacheliers STI2D et STD2A (22,0 %). Pour la première fois, le recrutement des bacheliers professionnels dépasse aussi celui des bacheliers STMG dans le secteur des services (28,2 % contre 26,8 %).

Origine des nouveaux entrants en 2017-2018

	Lettres et arts	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	4,8	15,5	18,2	17,3
S	4,8	9,9	5,1	6,8
ES	-	2,3	10,1	7,4
L	-	3,3	3,0	3,1
Bacheliers technologiques	20,6	34,0	35,4	34,9
STI2D/STD2A	19,0	22,0	2,6	9,3
STMG	-	3,9	26,8	18,8
Autres	1,6	8,1	6,0	6,8
Bacheliers professionnels	-	34,3	28,2	30,2
Autres origines (1)	74,6	16,2	18,2	17,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2017	63	46 268	87 722	134 053
Evolution annuelle, en %	n.s.	-1,0	1,2	0,4

(1) Brevet de technicien, université y c. IUT, vie active, étudiants étrangers et autres

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Quid de l'apprentissage ?

Au 31 décembre 2016, 62 881 jeunes suivent une formation de type STS ou assimilés en apprentissage : c'est 4,5% de plus que fin 2015 (alors que la croissance des effectifs hors apprentissage était de 0,4 % sur la même période). Ce sont les formations du supérieur qui concentrent le plus d'apprentis. Ainsi, pour l'année 2016-2017, les apprentis représentent 19,7 % du total des inscrits en STS.

46,7 % des apprentis sont inscrits dans une spécialité de la production, alors que ces spécialités ne regroupent qu'un tiers des inscrits en formation initiale sous statut scolaire.

Source : MEN-DEPP – Enquête SIFA
Les données portant sur l'année 2017-2018 ne sont pas encore disponibles.

Mathias DENJEAN
MESRI-SIES